

Resim Sanatında Algının Çözülmesi ve Yeniden İnşası Olarak Duyusal Kayboluş

Salih EZEN*

¹ Bağımsız Araştırmacı

Makale Bilgisi

Geliş Tarihi: 07.09.2025
Kabul Tarihi: 18.09.2025
Yayın Tarihi: 30.09.2025

Keywords:

Duyusal kayboluş,
Resimlerarasılık,
Algı,
Çağdaş Sanat.

ÖZET

Bu çalışma, temsilden deneyime doğru evrilen çağdaş sanatın doğasını sorgulamak amacıyla, ‘duyusal kayboluş’ kavramını algının estetik, varoluşsal ve felsefi sınırlarında konumlandırarak disiplinlerarası bir çerçevede tartışmaktadır. Duyusal kayboluş, yalnızca figürün silinmesi ya da formun belirsizleşmesi değil; aynı zamanda anlamın erimesi, öznenin mekânsal ve zamansal yönelimlerini yitirmesi ve estetik deneyimin yorum merkezli bir boşlukla yer değiştirmesidir. Bu bağlamda makale, soyut dışavurumculuktan minimalizme, kavramsal sanattan enstalasyon sanatına uzanan geniş bir yelpazede Mark Rothko, James Turrell, Kazimir Malevich, Yves Klein ve Francis Bacon gibi seçilmiş sanatçılar aracılığıyla duyusal kayboluşun biçimsel, algısal ve düşünsel boyutlarını incelemektedir. Resimlerarasılık, yenidenyazma ve simülakr kavramları doğrultusunda; imgelerin geçişliliği, yorumun asli belirleyiciliği ve algının istikrarsızlığı üzerinden, sanatın temsilden deneyime evrilen doğası sorgulanır. Sonuç olarak, duyusal kayboluşun yalnızca görme edimiyle değil, anlamın ve öznenin dağılımı üzerinden yapılandığı; dolayısıyla sanatın özüne dair yeniden düşünmeyi zorunlu kılan bir ontolojik kırılma noktası olduğu ileri sürülmektedir.

Sensory Disorientation as the Dissolution and Reconstruction of Perception in Painting

Article Info

Received: 07.09.2025
Accepted: 18.09.2025
Published: 30.09.2025

Keywords:

Sensory dissolution,
Inter-painting,
Perception,
Contemporary Art.

ABSTRACT

This study discusses the concept of ‘sensory disappearance’ in an interdisciplinary framework by positioning it at the aesthetic, existential and philosophical boundaries of perception in order to question the nature of contemporary art that evolves from representation to experience. Sensory dissolution is defined not only as the erasure of the figure or the blurring of form, but also as the dissolution of meaning, the loss of the subject’s spatial and temporal orientations, and the replacement of aesthetic experience with an interpretation-centered void. In this context, the article examines the formal, perceptual, and intellectual dimensions of sensory dissolution through a wide spectrum extending from abstract expressionism to minimalism, and from conceptual art to installation art, via selected artists such as Mark Rothko, James Turrell, Kazimir Malevich, Yves Klein, and Francis Bacon. In line with the concepts of inter-painting, rewriting, and simulacrum, it questions the nature of art evolving from representation to experience through the transitivity of images, the fundamental determinacy of

interpretation, and the instability of perception. Ultimately, it is argued that sensory dissolution is constructed not only through the act of seeing but also through the dispersion of meaning and subjectivity; thus, it constitutes an ontological rupture that necessitates a rethinking of the essence of art.

Atıf: Ezen, S. (2025). Resim Sanatında Algının Çözülmesi ve Yeniden İnşası Olarak Duyusal Kayboluş. *Musartia Journal*, 1(1), 57-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17213653>

***Sorumlu Yazar:** Salih Ezen, salihezen7@gmail.com

Giriş / Introduction

Sanat tarihi boyunca yeniden yazma ve resimlerarasılık, yaratıcı üretimin temel dinamiklerinden biri olmuştur. Bir sanat yapıtı, geçmiş imgelerden ödünç alarak onları yeniden biçimlendirdiğinde, yalnızca bir alıntılama değil, aynı zamanda yeni anlam katmanları inşa eden bir dönüşüm süreci gerçekleşir. Rauschenberg'in Erased de Kooning Drawing eseri ya da Picasso'nun Las Meninas yorumu gibi örnekler, geçmişin izlerini taşıyan ancak artık farklı bir gerçekliğe dönüşen sanat nesnelere nasıl üretildiğini gösterir. Bu dönüşüm sürecinde, imgelerin kökenine dair kesinlik giderek silikleşirken, sanat yapıtı izleyiciyi tanıdık olanla yabancı olan arasındaki belirsiz bir alana çeker. Böylece resimlerarasılık, duysal kayboluşun sanat içindeki tezahürlerinden biri haline gelir ve izleyiciyi, geçmiş ile şimdi arasında sürekli değişen bir görsel algı evrenine davet eder.

Sanat, tarih boyunca insan algısının sınırlarını zorlayan ve onu yeni deneyimlere açılan bir ifade aracı olarak kullanıldı. Resim ise sanatı hem bir temsil hem de bir soyutlama aracı olarak, izleyiciye sadece estetik bir haz sunmakla varlığını sürdürüyor; Aynı zamanda algılamının nasıl gerçekleştiğini sorgulayan, düşündüren ve dönüştüren bir alan sunuyor. Rönesans ile birlikte resim sanatında başlayan perspektif kullanımı ve gerçeklik arayışı, sürekli modern ve çağdaş sanatın getirdiği soyutlama ve minimalizmle başka bir boyuta evrilmiştir. Artık sanat eserleri, izleyiciyi belirgin bir figür ya da hikâye sunarak yönlendirmek yerine, bir yerde saklanmakta, kapsamlılık ve soyutlamaya yönelmekte, izleyiciyi algısal bir çözülme ve kaybolmuş geçmişi içine sokmaktadır.

Bu bağlamda duysal olarak karmaşıklaşmış kavramlar, resim sanatında son derece ilgi çekici bir araştırma alanı sunar. Duyusal kaybolmuşluk, izleyicinin sanat eserinin görsel öğelerinin net bir şekilde algılayamaması, figürlerin ya da formların uzaması, belirsizleşmesi ve sonuçta izleyicinin eserde anlam ve form arayışına girip algısal bir biçimsel deneyim yaşaması ile ortaya çıkar. Sanatçılar, özellikle soyutlama ve minimalizm teknikleri ile bu kaybolmuş deneyimi saklı olarak yönlendirirler. Bu süreçte ışık, gölge, dağılmış form ve renk gibi temel öğelerin izleyicinin duyularıyla olan ilişkisini yeniden şekillendirir ve izleyiciyi alışılmış görme biçimlerinden uzaklaştırarak farklı bir algısal deneyim sunar.

Bu makale, ‘duyusal kayboluş’u resim sanatında detaylı bir şekilde ele alarak, izleyicinin algısal ve varoluşsal deneyimlerini inceleyecektir. Sanatçıların soyutlamaya yönelmesi, ışık ve gölge kullanımı, biçimlendirme ve form ilişkileri üzerinden duyusal kayboluşun nasıl yönlendirildiği ve bu deneyimin izleyici üzerindeki etkilerinin analizine değin bir alan yaratmaktadır. Ayrıca duyusal kayboluşun, sanatın varoluşsal ve boyutlarıyla olan ilişkisini de tartışmaya açmaktadır.

Algının genişlemesi ve yeniden inşa süreci, izleyici için sadece bir görsel deneyim değil, aynı zamanda kendilik ve dünya ile olan ilişkisini yeniden sorgulama olanağı sunan derin bir oluşum alanı yaratır. Sanat eserlerinin izleyiciyi tanıdık ile yabancı olan arasında bıraktığı bu belirsiz alan, duyusal kayboluş kavramının yalnızca görsel bir deneyim olmadığını, aynı zamanda anlamın da değişime uğradığı bir süreç olduğunu gösterir. Bu noktada, duyusal kayboluşun anlamsal boyutunu ve sanatın algısal sınırlarını daha derinlemesine incelemek gerekir.

Anlamsal Açıdan Duyusal Kayboluş ve Sanatın Algısal Sınırları

Algılar kişilere göre değişirken, aynı resme bakan kişiler arasında beğenilerin farklılığı, dış dünya olaylarına bakışta da geçerlidir. Bu durum, algının öznelliğini ortaya koyarken, anlamın sabit olmayıp zamanla kaybolabileceğini gösterir. Algı ile düşünme arasındaki çelişik önyargılı tavır, insanın yanılısamaya dayalı imgelere bağımlılığını güçlendiren düşüncelerdir ve bu bağımlılık, anlamın bulanıklaşmasına sebep olabilir. İmge, bir dış nesne gibi görülse de sonrasında içselleştirilerek düşünceye evrilir, somut kavramlara dönüşür; ancak bu süreç kesintiye uğradığında duyusal kayboluş yaşanır ve anlam, belirsizleşerek yok olabilir. Estetik ve güzel olanın her yerde bulunması, yeni davranış kalıplarının kazanılması, öğrenme olgusuyla algıları güçlendirirken, öğrenmenin ve algı süreçlerinin duraksaması anlamın kaybolmasına neden olur. Böylece duyusal kayboluş, insanın dünyayı algılayışındaki değişimlerle birlikte anlam kaybını da beraberinde getirir (Öztürk, 2022, s. 589,590).

Sanatta da yaşamda olduğu gibi, algıyı yönlendiren kalıplaşmış hipotezlere uymayan unsurları göz ardı etmek insan doğası gereğidir. Görsel alanımızı, deneyimlerin şekillendirdiği algılama alışkanlıklarımız doğrultusunda düzenleriz ve bu alışkanlık, sanat eserlerine yaklaşımımızı da etkiler. Resimlere ve heykellere baktığımızda, şemalarımıza uymayan detayları fark etmemek veya fark etsek bile bunları "fazlalık" olarak görmek olağandır. Michelangelo'nun Rondanini Pietà'sındaki fazla kol ya da Aziz Nicodemuslu Pietà'daki eksik sol ayak gibi detaylar, sanatçının biçim arayışının izleri olarak değerlendirilebilir. Bunlar, bir eksiklik ya da hata değil, sanatçının sürecini açığa çıkaran unsurlardır (Danto, 2019, ss. 135-136).

“Sanatta biçim ve içerik ayrımı, yorumla nesne arasındaki ilişkiyi de karmaşık bir hâle getirir. Yorum, nesnenin görünmez ya da önemsiz görünen yönlerini açığa çıkarabilir ve hatta nesneyi bir sanat eserine dönüştüren temel unsur hâline gelebilir”. Berkeley'in "algılanmadığında nesnelere yok olur" düşüncesinden yola çıkarak, sanat eserlerinin de yorum olmadan kaybolacağı fikri bu bağlamda anlam kazanır. Bir nesneyi

sadece bir nesne olarak görmekle, yorum aracılığıyla ona sanat kimliği kazandırmak arasında köklü bir fark vardır. Yorum, nesneye yeni bir kimlik kazandırır; bu, bir tür "sanatsal vaftiz" olarak düşünülebilir. Sanatın varlığı, onu çevreleyen kuramsal ve tarihsel bağlama dayanır. Bir pigment fizikçisinin "bu sadece siyah ve beyaz boyadır" demesi, sıradan bir gözlemcinin aynı cümleyi söylemesinden farklıdır. İlki, sanatı analiz eden bir bağlamdan konuşurken, ikincisi sanatı reddeden bir tavır sergiler (Danto, 2019, ss. 145-153).

Sanat eserini bağlamına oturtarak parçalarına ayırma ve bu yolla onun "gizemini çözme" fikri, estetik düşünceyle sosyolojik bakış arasındaki temel farklardan biridir. Geleneksel estetik, sanat eserini yaratıcı dehanın eşsiz bir ürünü olarak yüceltirken; sosyolojik bakış, bu bütünlüğün aslında toplumsal ve maddi etkenlerle şekillendiğini savunur. Howard Becker'in belirttiği gibi, sanat nesnesinin anlamı yalnızca estetik değil, aynı zamanda toplumsal bağlamlar ve kurumlarla da şekillenir. "Walter Benjamin'in içgörüsü, teknik çoğaltmanın, sanat tanımlarını tehlikeye soktuğunu ve eser ile yaratıcının eşsizliği meselesini yeniden tanımladığını ileri sürer." Bourdieu'nün ileri sürdüğü gibi, her yeni okuma sanat eserini baştan yaratır. Bu durumda, izleyicinin algısı sabit değil; aksine zamanla, bağlamla ve toplumsal koşullarla değişen çok katmanlı bir inşa sürecine dönüşür. Bu da gösterir ki, duysal kayboluş yalnızca görsel bir dağılma değil, anlamın da toplumsal olarak çözülüp yeniden inşa edildiği bir süreçtir (Zolberg, 2013, ss. 88-89).

Sanatı yalnızca temsil ettiği figürler üzerinden okuma alışkanlığı da bu bağlamda sorgulanır. İnsanlar bir resme baktıklarında pigmenti değil, resmin betimlediği sahneye odaklanmaktadır. Örneğin Johannes Vermeer'in "Penceredeki Kız", Tiziano Vecelli'nin "Bakire Meryem'in Göğe Yükselişi" ve Jacques-Louis David'in ve Nicolas Poussin'in "Sabine Kadınlarının Kaçırılışı" gibi tablolarındaki sahneyi görmeye koşullanmıştır. Oysa radikal Budizm'in Diamond Sutra öğretisinde olduğu gibi, gerçeklik ve illüzyon arasındaki sınırların silinmesi mümkündür. Ch'ing Yuan'ın "önce dağları dağ, suları su gördüm; sonra dağları dağ, suları su görmedim; en sonunda yeniden dağları dağ, suları su olarak gördüm" sözü, bu dönüşümü anlatır. Sanatta da benzer bir döngü yaşanır: Başlangıçta nesne olduğu gibi görülür, sonra nesneyle sanatsal yorum arasındaki ayırım fark edilir, en sonunda bu ayırımın ötesine geçilerek nesne ve sanat bir bütün hâline gelir (Danto, 2019, s. 154).

Ancak, sanat eserine yalnızca temsil ettiği figürler üzerinden yaklaşmak, onun öznel algı dünyasındaki etkisini göz ardı etmek olur. Bu noktada İzlenimcilik, sanatın algılanış biçimini değiştirerek duysal kayboluş kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Fischer (1990), "İzlenimcilik, dünyayı ışık içinde eriterek, onu renklere bölerek, birtakım duysal algılar gibi kaydederek çok kısa süreli bir özne-nesne ilişkisinin dile getirilmesi oldu" (s. 67) saptamasında bulunmuştur. İzlenimcilik, sanatı bireyin algısına indirgerken, sanatın nesnel gerçeklikle olan bağına da zayıflatmıştır. Yalnızlığına kapanan birey, kendi içine dönerek dünyayı birtakım sinir uyarıcıları, duyuşları, titreşen bir karışıklık, "benim" yaşantım, "benim" duyuşum olarak algılar. Cézanne'ın belirttiği gibi, "Artık bir bütün değil de, yalnız yama yama işlenen

konular: yalnız sanatta değil, toplum gerçeklerinde de o büyük birliğin yitirildiğini anlamıştı" (s. 66) Bu bağlamda İzlenimcilik, sanat eserlerini betimsel gerçeklikten uzaklaştırıp, bireyin anlık duyuşal deneyimine indirgeyerek duyuşal kayboluşun sanat üzerindeki etkisini derinleştirmiştir. Nitekim, "İzlenimciliğin başkaldırma ögesine başka bir öge, kuşkucu, kaçak, savaşçı olmayan bir bireycilik ögesi karşı çıkar. Yalnız izlenimleriyle ilgilenen, dünyayı değiştirme kaygısı olmayan bir gözlemcinin tutumudur bu" (s. 67).

Sanatçının dünyayı algılayışı yalnızca öznelliğe indirgenmiş bireysel bir deneyimden ibaret değildir. Afşar Timuçin'in de vurguladığı gibi, gerçeklik hem uzamsal hem de zamansal boyutlarıyla üç boyutlu bir bütünlük hâlinde yaşanır ve sanatçı bu bütünlük içinde hem dış dünyayı (nesnelliği) hem de iç dünyayı (öznelliği) duyuşal olarak deneyimler. Bu duyumsama, sanatçıyı hem yerli hem yabancı kılar; çünkü sanatçı, bilinen bir gerçeklikte yaşasa da her an her şeyin değiştiği yeni bir dünyada var olur. Bu nedenle tüm sanatsal sezgiler bir uzam-zaman bileşiminde belirir; en soyut müzik bile uzamsal çağrışımlar yaratabilirken, durağan bir heykel bile zamansallık duygusu verebilir. Duyuşal kayboluş, tam da bu noktada, sanatçının algı sınırlarında yaşadığı çok katmanlı bir geçiş ve çözülme sürecidir. Böylece duyuşal deneyim, yalnızca anlık bir özne-nesne ilişkisi değil, zamanın ve mekânın iç içe geçtiği çok boyutlu bir varoluş hâline dönüşür (Timuçin, 2013, ss. 124-125).

Duyuşal kayboluş bağlamında değerlendirildiğinde ise bu döngü, görme eyleminin giderek yitimine ve yorumun hakimiyetine dönüşür. Nesne, saf varoluşundan sıyrılıp, yoruma bağımlı hâle gelir; varlığı artık doğrudan algılanamaz, sadece yorumla yeniden şekillenir. Sanatın tanımlandığı kuramlar ve bağlamsal bilgiler olmadan nesne, sıradan bir nesneye dönüşerek algı alanımızdan kaybolur. Duyuşal kayboluş tam da burada gerçekleşir: Nesnenin fiziksel varlığı yerinde dursa bile, sanatsal bağlam kaybolduğunda, gözümüz önündeki nesne de zihinsel düzeyde yok olur. Bu da gösterir ki, sanatın özü, sadece görülen şeyde değil; görüleni nasıl anlamlandırdığımızda, yani yorumun kendisinde saklıdır.

Sanatçının dünyayı algılayışı, yalnızca duylara bağılı doğrudan bir gözlem değildir; aksine, sıradan olanın arkasındaki derinlikli yapıyı sezme yetisine dayanır. Afşar Timuçin'in ifadesiyle, sanatçı yaşamın yüzeyindeki görünümüleri aşarak "bizim göremediklerimizi gören, bizim duymadıklarımızı duyan" kişidir (Timuçin, 2013, s.144). Bu, duyuşal kayboluşun temel bir zemini olan sezgisel derinlik ve örtük anlam farkındalığını beraberinde getirir. Sanatçı, yaşamın içinde herkesin gördüğü nesnelere özel anlamlar yükleyerek, onları yeniden var eder. Bu bağlamda, şairin kullandığı dil de sıradan anlamın ötesine geçer; çünkü "özel şeyler ancak çok özel bir dille anlatılabilir" (Timuçin, 2013, s.144). İzleyicide oluşan "bunu ben de görebilirdim" duygusu, aslında sanatçının duyuşal kayboluşla açığa çıkardığı derinliğin bir yankısıdır.

Duyuşal kayboluş, izleyicinin bir sanat eseri karşısında belirli formları ya da figürleri net bir şekilde algılayamayıp, görsel unsurların genişlediği ve soyut bir parçalanmışta kaybolması deneyimini ifade eder.

Sanatçılar, bu durumu bir şekilde oluşturmak için soyutlama, minimalizm ve performans gibi sanatsal araçlar kullanabilir. Bu kavram, sanat eserlerinin izleyicisinin sadece estetik bir deneyime değil, aynı zamanda varoluşsal bir sorgulamaya yönlendirildiği bir süreci ortaya çıkarır. Sanatta anlamın kaybolması ve yeniden inşası süreci, sanatçının eserine yüklediği niyet ve izleyicinin yorumları arasında sürekli bir gerilim yaratır. Bu gerilim, soyut dışavurumculuk akımının öncülerinden olan Amerikalı ressam Mark Rothko (1903-1970) gibi sanatçıların eserlerinde daha belirgin hale gelir. Rothko'nun resimleri, form ve figürden uzaklaşarak izleyiciyi duyuşsal bir kayboluşun içine çeker ve estetik deneyimi varoluşsal bir sorgulamaya dönüştürür.

Mark Rothko, 20. yüzyıl sanatına damga vuran ve soyut dışavurumculuğun öncülerinden biri olarak kabul edilen özgün bir ressamdı. Yaşamı boyunca renkler ve biçimler aracılığıyla derin duyuşsal etkiler yaratmayı amaçlayarak soyut sanatın sınırlarını zorlamaktadır. Sanatının gelişim sürecinde Freud ve Jung'un psikanalitik teorilerine büyük ilgi duyarak 1940'lı yıllarda resim yapmaya ara verir ve Freud'un 'Rüyaların Yorumu' ile Sir James Frazer'ın 'Altın Dal' eserlerini inceler. Çalışmalarında otomatizm ve Jungcu biyomorfizmden ilham alarak insan, hayvan ve bitki formlarını mistik ve sembolik bir yaklaşımla birleştirir ve sanatın bilinçdışını ortaya çıkararak mitoloji ve ritüellerin yaptığı gibi insan ruhunu özgürleştirilmesi gerektiğine inanır. 1940'ların sonlarına doğru anıtsal ölçekte çalışmaya yönelerek büyük renk alanlarına dayanan bir tarz geliştirmiş ve zamanla çizgisel işaretlerin yerini geniş, belirsiz sınırları olan dikdörtgen formlar almıştır. Sanatını "bilinmeyen bir uzamda bilinmeyen maceralar" olarak tanımlayan Rothko, eserlerinin yalnızca renk ilişkileriyle değerlendirilmemesi gerektiğini, çünkü temel insani duyuşlar olan trajedi, coşku ve kıyameti ifade etmeye çalıştığını vurgular. Resimlerinin izleyiciler üzerinde güçlü duyuşsal etkiler yaratmasını amaçlayarak belirli bir mesafeden ve izole bir ortamda, sessizlik içinde deneyimlenmesi gerektiğini savunur. Sanat anlayışını, izleyicinin belirli bir mesaj veya anlam aramak yerine, eserlerin karşısında uzun süre vakit geçirerek derin bir duyuşsal ve ruhsal deneyim yaşaması fikri üzerine inşa etti ve sanatının bir meditasyon alanı yaratmasını, izleyicinin bu eserler aracılığıyla içsel bir yolculuğa çıkmasını amaçlar (Danacı, 2024).

Şekil 1

Rothko, İsimsiz Multiform, 1948, tuval üzerine yağlıboya, (226.1x165.1 cm), Collection of Kate Rothko Prizel, New York.

Rothko'nun sanat anlayışı, dönemin kaotik atmosferine bir yanıt arayışıyla şekillenmiştir. Dünya Savaşları'nın yol açtığı şiddet, ekonomik ve politik kargaşa, sanatçılar için derin bir ifade arayışına neden olmuştur. Bu süreçte Rothko, sezgisel ve görsel bir dil kullanarak resmin, bir dünya görüşünü oluşturan nesne ya da olayların taklidi olmadığını, aksine sanatçının iç dünyasını yansıttığını savunmuştur. 1948 yılında tamamladığı İsimsiz (Multiform) (Şekil 1) adlı eserinde de bu düşünce yapısı görülmektedir. Tuvalin büyük bir bölümünde yer alan irili ufaklı kareler ve dikdörtgenler, onun geometrik şekillere olan ilgisini yansıtmaktadır. Eserde renk ilişkileri, geometrik formlar ve boyalı yüzeyin sertliği dikkat çeken unsurlar arasındadır. Ancak ilerleyen yıllarda, fırça hareketlerinin renkler arasındaki sınırları yumuşatmasıyla birlikte farklı duygu durumlarının daha belirgin hale geldiği görülmektedir (Malkondu & Başar, 2021, s. 67). Rothko'nun renk alanlarıyla izleyiciyi içine çeken duygusal yoğunluğu, mekânı ve ışığı bir deneyim aracı haline getiren Amerikalı James Turrell'in (1943-) eserlerinde bambaşka bir boyuta taşınır. Turrell, fiziksel formları neredeyse tamamen ortadan kaldırarak, izleyiciyi ışığın içinde kaybolmaya davet eder ve algının sınırlarını yeniden tanımlar.

Sanat ürünlerindeki görsel efektler, izleyici ile sanat arasında aktif bir etkileşim sağlar. İzleyici, soyut ya da belirsiz görüntülerle karşılaştığında, görsel olarak düzenlenmiş anlamlandırma çabasına giriyor ve bu süreçte gizli bir deneyim yaşıyor. Enstalasyon ve arazi sanatı alanında öncü isimlerden biri olan James Turrell gibi sanatçılar çalışmalarında ışık ve mekânı kullanarak izleyicinin algısını yönlendirmektedir. Sanatçı, özellikle "Roden Crater" ve "Ganzfeld" serileriyle tanınır. Örneğin, "Ganzfeld" (Şekil 2) serisinde tek renkli ve yoğun ışık kaynaklarıyla sınır hissini silerek izleyiciyi belirsiz bir mekânda deneyime davet eder. Bu eserler, izleyicilerde "sonsuzluk hissi" ve "şiddetli dengesizlik" gibi etkiler yaratarak sanatın

algısal boyutunu keşfetmelerini sağlar. İzleyici bu arada, görsel veriyi işleyemez hale gelir ve fiziksel dünyayla olan bağıını geçici olarak bırakır. Bu durum, algılamanın sürdüğüne ve duyuşsal kayboluşa neden olur (Poroy, 2014, ss. 215-217).

Şekil 2

Turrell, Ganzfeld Serisi, 2013, Los Angeles County Sanat Müzesi, ABD.

James Turrell, ışık, algı ve mekân arasındaki ilişkileri derinlemesine keşfeden bir sanatçıdır. Özellikle, ışığın görsel algıyı nasıl dönüştürdüğünü araştıran büyük ölçekli enstalasyonları ve mekâna özgü çalışmalarının yanı sıra, izleyicilerin algısal sınırlarını zorlayan eserleriyle tanınır. “Skyspace” gibi enstalasyonlarında, gökyüzünü çerçeveleyerek izleyiciyi farklı ışık ve renk tonlarıyla etkileşime sokar. Bu kurulumlar, izleyicinin mekânı algılama biçimini değiştirir; ışık ve gölge oyunları, izleyicinin gerçeklik algısını sorgular ve ona öznel bir deneyim sunar. Turrell’in sanatında, renklerin ve ışığın duyuşsal ve psikolojik etkileri, izleyicinin bilinçli algısını aşarak daha derin bir düşünsel keşfe yol açar. Ayrıca, “Ganzfeld” (Şekil 2) serisinde olduğu gibi, tüm görsel referansları ortadan kaldırarak izleyiciyi sınırsız bir mekânda kaybolmuş gibi hissettirir. Bu tür deneyimler, izleyicinin sadece algısal değil, aynı zamanda ruhsal bir düzeyde de etkilenmesine olanak tanır. Turrell’in sanatındaki bu derin algısal ve spiritüel arayış, izleyicinin evrenle olan ilişkisini sorgulamasını sağlar, bu da ona öznel ve kişisel bir deneyim sunar (Sokhanpardaz & Sahafiasl, 2024, ss. 10-14). Turrell’in ışıkla yarattığı soyut dünyalar, duyuşsal kayboluşun yalnızca bir görme biçimi değil, aynı zamanda izleyicinin kendi varoluşunu sorguladığı bir deneyim alanı sunduğunu gösterir. Bu

noktada, duyuşal kayboluşun sanatın özünde nasıl bir dönüşüm yarattığını ve izleyiciyi gerçeklikten koparıp yeniden bir anlam arayışına sürüklediğini tartışmak kaçınılmaz hale gelir.

Formların Algıdaki Dağılıması Olarak Soyutlama; Boşluklar ve Belirsizlik

Yenidenyazma, metinlerin zaman içinde dönüşüm geçirerek yeni bağlamlarda yeniden anlam kazanmasını sağlar. Bu süreç, yalnızca bir metni kopyalamaktan öte, ona yeni bir işlev ve derinlik kazandırma eylemidir. Okurun değişen bakış açısıyla birlikte metinler de farklı biçimlerde okunur ve yorumlanır. Tıpkı Borges'in belirttiği gibi, her okuma bir yenidenyazmadır; metinler de Herakleitos'un değişen nehri gibi sürekli akış halindedir (Aktulum, 2020, ss. 149-168).

Bu bağlamda, duyuşal kayboluş da yenidenyazmanın kaçınılmaz bir yönü haline gelir. Zira bir metin, zaman ve bağlam içinde değiştikçe, okurun zihninde bıraktığı izler de dönüşüme uğrar. Metnin önceki halleri bellekten silinir, yerini yeni anlam katmanlarına bırakır. Tıpkı Georges Perec'in *La Disparition*'da "E" harfini yok ederek varlık ve yokluk arasındaki sınırı sorgulaması gibi, yenidenyazma süreci de metinlerin duyuşal boyutlarını silikleştirir, bazen bir boşluk, bazen bir yankı olarak geride bırakır. Her şey söylenmiş olabilir, ancak duyularımızın izleyemediği yerde kaybolan kelimeler, yeni anlamlarla geri dönmeye devam edecektir (Aktulum, 2020, ss. 164-165). Bu noktada, duyuşal kayboluş yalnızca metinsel bir deneyimle sınırlı kalmaz; aynı olgu, görsel sanatlarda da farklı biçimlerde kendini gösterir.

Resim sanatında yenidenyazmaya özdeş bir süreç, görsel imgelerin dönüşümüyle kendini gösterir. Bir sanatçı, önceki eserleri yeniden yorumlayarak onları yeni bağlamlarda sunar; tıpkı Picasso'nun Velázquez'in *Las Meninas* tablosunu soyut biçimde yeniden işlemesi gibi. Bu süreç, duyuşal kayboluşu da beraberinde getirir; çünkü izleyici, orijinal eserin izlerini taşıyan ama artık farklı bir anlam kazanan yeni bir görsellikle karşılaşır. Tıpkı edebiyatta kelimelerin yok edilmesiyle ortaya çıkan anlam dönüşümleri gibi, resim sanatında da kayboluş, bazen fiziksel müdahalelerle somut bir hale gelir. Ancak burada asıl mesele, bu müdahalelerin yalnızca bir yok ediş mi yoksa yaratıcı bir yeniden inşa süreci mi olduğu sorusudur.

Nitekim, bir eseri bozmak ya da silmek, her zaman basit bir yıkım anlamına gelmez; bazen bilinçli ve zahmetli bir dönüşüm sürecini ifade eder. İşte tam da bu noktada, 'kötüleştirme' kavramı devreye girer. Kötüleştirme, yalnızca pasif bir bozulma süreci değil, bilakis bilinçli ve zahmetli bir çalışma sürecidir. Söyleme buyruğu, yaratıcı bir çabayla eyleme döküldüğünde, en kötüye çevrilmiş istikameti korumak da bir cesaret meselesine dönüşür. Ancak burada esas soru şudur: Bu cesaretin kaynağı nedir? Hakikatin korunması, onu pasif bir şekilde kabul etmekle mi mümkündür, yoksa hakikat, ancak aktif bir mücadeleyle mi ortaya çıkar? (Badiou, 2013, s. 124).

Sanatsal biçimlenmenin bir diğer yönü de karakterlerin ya da imgelerin tam olarak değil, yalnızca görünmesi gereken biçimleriyle sunulmasıdır. Afşar Timuçin'e göre bir sanat yapıtı, "bütün bir insanlığa ulaşma"

amacı taşıırken, romancı da karakterlerini tüm yönleriyle değil, yalnızca gerekli olan taraflarıyla sunar (Timuçin, 2013, s. 166-167). Bu bilinçli eksiltme, izleyiciyi ya da okuru tamamlamaya zorlayan bir boşluk üretir. Tıpkı soyut sanatın figürden uzaklaşıp belirsiz biçimlere yönelmesi gibi, anlatı sanatlarında da eksik yapılandırılmış karakterler algısal bir kayboluş yaratır. Andre Gide'in Dostoyevski için yaptığı yorumda olduğu gibi, önemli olan "gölgedir"; karakterler ışığın altında değil, gölgelerin içinden görünür olurlar (Timuçin, 2013, s. 168). Bu da izleyicinin ya da okurun anlamı tamamlamaya çalıştığı, sezgisel ve kırılmalı bir algı deneyimi sunar.

Sanatta ve düşüncede hakikatin korunması, yalnızca mevcut olanı muhafaza etmekten ibaret değildir. Bazen bir eseri bozmak, silmek veya dönüştürmek, hakikate ulaşmanın başka bir yoludur. Bu bağlamda, yaratıcı süreç, yok etme ve yeniden inşa etme arasındaki gerilimde şekillenir ve sanatçı, tam da bu sınırdaki üretmeye devam eder.

Beckett'e göre, hakikat cesareti, varlığın kendiliğinden gerçekleşecek bir örtüşmeyle ya da suskunlukla ödüllendirileceği düşüncesinden doğmaz. Hakikat, sadece var olmakla veya sessizliğe gömülmekle elde edilemez. Aksine, hakikat, sürekli yinelenen ve yok edilemeyen bir çaba gerektirir. Söylemin sona ermesi ya da boşluğun tam anlamıyla bir boşluk olarak belirmesi mümkün değildir. Çünkü dil ve düşünce, kendi içinde sürekli bir dönüşüm ve yeniden üretim süreci barındırır. "Bir-daha"yı silmek mümkün değildir; çünkü her söylem, bir öncekinden doğar ve sürekli olarak yenisini doğurmaya mecburdur (Badiou, 2013, s. 124).

Bu bağlamda, Amerikalı ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, baskıcı ve performans sanatçısı olan Robert Rauschenberg'in (1925-2008) Silinmiş de Kooning Çizimi (1953) (Şekil 3) adlı eseri de benzer bir dinamik taşır. Rauschenberg, de Kooning'in bir çizimini silerek onu yok etmeye çalışsa da, aslında onu başka bir bağlamda yeniden üretmiş olur. Silme eylemi, bir yok etme girişimi gibi görünse de geriye silinmenin izlerini taşıyan yeni bir anlatı bırakır. Tıpkı Beckett'in söylemi gibi, hiçbir şey tam anlamıyla ortadan kaldırılamaz; her boşluk, yeni bir anlamın doğmasına zemin hazırlar. Hakikati korumak, onu yalnızca muhafaza etmekle değil, bazen onu bozarak, dönüştürerek ve yeniden inşa ederek mümkün olur. Dolayısıyla, hakikatin korunması da tıpkı sanat gibi, bir sabitlikten değil, sürekli değişim ve çaba gerektiren bir süreçten doğar.

Şekil 3

Rauschenberg, Silinmiş de Kooning Çizimi, 1953, etiketli ve yıldızlı çerçeveli kâğıt üzerinde çizim ortamı izleri, (64,14x55,25x1,27 cm), San Francisco Modern Sanat Müzesi, ABD.

Robert Rauschenberg'in 1953 tarihli Silinmiş de Kooning Çizimi, sanatın doğasını ve yaratım sürecini sorgulayan kavramsal bir eserdir. Rauschenberg, bir çizimi silerek bir sanat eseri yaratma fikrine odaklanmış ve bunun için dönemin ünlü sanatçısı Willem de Kooning'den bir çizim istemiştir. De Kooning, bu talebe şaşırılmış ancak isteksizce kabul etmiştir. Rauschenberg, uzun ve zahmetli bir süreç sonunda çizimi tamamen silmiş, ardından arkadaşı Jasper Johns tarafından mekanik hassasiyetle yazılan bir yazıt ve altın çerçeve ile tamamlamıştır. Eser, ilk başta belirsiz anlamıyla sanat dünyasında şok etkisi yaratmamış, zamanla kavramsal sanatın öncülerinden biri olarak kabul edilmiştir. Silme işlemi hem yok etme hem de yaratma sürecini bir araya getirirken, sanatın maddesel varlığına ve sanatçının rolüne dair sorular ortaya koymuştur. Çizimin yok oluşu, Rauschenberg'in Zen Budizmden ve Dada akımından etkilendiğini, Duchamp'ın "hazır nesne" anlayışıyla sanatın sınırlarını zorladığını gösterir. Zaman içinde yazıt ve çerçeve, eserin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve sanatın nasıl sunulduğunun da eserin anlamını şekillendirdiği düşüncesini desteklemiştir. "Silinmiş de Kooning Çizimi", hem bir sanat nesnesi hem de bir performans kaydı olarak, kavramsal sanat ve performans sanatının gelişimine katkıda bulunmuştur (Roberts, 2013).

Rauschenberg'in 'Silinmiş De Kooning çizimi' eseri ile kayboluş fiili sanatsal yöntem haline gelir. Tıpkı metinlerde harflerin veya kelimelerin silinmesiyle yaratılan boşlukların yeni anlamlar doğurması gibi, resimde de silinen, dönüşen veya soyutlanan imgeler, duyuşsal belleğin sınırlarını zorlar. Böylece, her yeniden yorumlanan görüntü, önceki anlamlarını kaybederken yeni bir sanatsal deneyime dönüşür ve izleyiciyi değişen algılar arasında yeniden okumaya davet eder. Ancak bu dönüşüm süreci yalnızca fiziksel silme eylemiyle sınırlı kalmaz; sanatçılar, geçmiş imgeleri ve eserleri dönüştürerek de yeni anlamlar yaratır.

Resimlerarasılık, bir görüntünün, figürün veya herhangi bir resimsel unsurun başka bir resimde ya da metinde doğrudan alıntı, anıştırma veya biçimsel dönüşüm yoluyla yer almasını ifade eder. Gerçekçi bir düzlemde gerçekleştiğinde daha çok göndergesel bir işleve sahip olan bu yöntem, bir sanatçının başka bir sanatçının yapıtını alıntılanması, ona göndermede bulunması ya da onu dönüştürmesi gibi farklı biçimlerde ortaya çıkar. Resimlerarasılık, Herman Braun-Vega'nın eserlerine kadar özel bir kavram olarak anılmamış olsa da sanat tarihinde pek çok sanatçının, başkalarının eserleriyle diyalog kurduğu, onları dönüştürdüğü veya yeniden yorumladığı bilinmektedir (Aktulum, 2020, s. 77). Bu bağlamda, resimlerarasılık yalnızca bir sanatsal diyalog biçimi değil, aynı zamanda izleyicinin algısını sarsan bir yöntem olarak da işlev görür. Nitekim soyut sanatın öncüleri de bu etkiyi derinlemesine araştırmıştır.

Sanatçılar, resimlerarasılığı farklı amaçlarla kullanmışlardır. Örneğin, Goya, Vélasquez'in eserlerini kopyalayarak kendini yetiştirirken; Picasso, sanat tarihinin önemli yapıtlarını yeniden yorumlamış, onlara yeni bağlamlar kazandırmıştır. Les Ménines, Femmes d'Alger ve Le Déjeuner sur l'herbe gibi resimler, Picasso'nun resimlerarası dönüşüm uyguladığı başlıca eserler arasında yer alır. Benzer şekilde, Duchamp'ın L.H.O.O.Q. adlı yapıtı, Mona Lisa'yı parodik bir biçimde dönüştürerek sanat tarihine eleştirel bir bakış getirmiştir. Resimlerarasılık, sanatçılar arasındaki sanatsal diyalogun bir parçası olduğu gibi, biçimsel ve anlamsal dönüşüm süreçlerini de içerir. Bu yöntem, çağdaş sanatçılar tarafından sıklıkla kullanılmış, resimsel anıştırma, doğrudan alıntı, parodi veya pastiş gibi yaklaşımlarla farklı eserler üretilmiştir. Braun-Vega'nın eserlerinde olduğu gibi, bu yöntem, farklı kültürel ve tarihsel bağlamları bir araya getiren bir estetik tercih olarak da işlev görmüştür. Sanatçı, önceki dönemlere ait resimleri parçalayıp yeniden yapılandırarak, dış dünyayı farklı bir biçimde tuvale yansıtmış ve izleyicinin algısını dönüştürmeyi amaçlamıştır (Aktulum, 2020, ss. 81-85).

Sanatta taklit ve dönüşüm arasındaki ince sınır, biçim ve yaratıcılığın nasıl şekillendiğini belirler. Aktulum (2020) "Filozof Alain "taklit etmeyen yaratmıyor" diye yazar. Picasso önceki dönem ressamı konusunda yaptığı yapıtlardan (yorumlardan) söz ederken yapıtlarının hem "başka bir şey" hem de "aynı şey" olduğundan söz eder. Biçim ve yaratı yinleme ile değiştirim, gelenek ile yenilik arasındaki bu ince uzaklıkta tanımlanmaktadır" (s. 148). Gelenek ile yenilik arasındaki bu etkileşim, resimlerarasılığın sanat tarihindeki sürekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır.

Resimlerarasılık, sanat tarihindeki sürekliliği ve dönüşümü gözler önüne sererken, aynı zamanda izleyicinin algısını yeniden şekillendiren bir deneyime dönüşür. Bir sanatçı, geçmişin imgelerini ödünç alarak onları dönüştürdüğünde, izleyici tanıdık olanla yabancı olan arasında gidip gelir; alışılmış imgeler yeni bağlamlarda ortaya çıkar ve farklı anlamlar kazanır. Ancak bu dönüşüm sürecinde, imgelerin kökenine dair kesinlik giderek silikleşir, geçmiş ile şimdi arasındaki sınırlar bulanıklaşır.

Bu durum, duyuşal kayboluşun da bir biçimi olarak görülebilir. Sanat yapıtının içinde var olan eski görüntüler, yeni biçimlere bürünerek izleyiciyi bir tür belirsizlik alanına çeker. Bir resme bakarken, önceki imgelerin yankıları duyulsa da artık onların tam anlamıyla orada olup olmadığı kesin değildir. Sanatçının gerçekleştirdiği resimlerarası dönüşüm, izleyicinin algısında bir kaymaya neden olur; bilinen imgeler parçalanır, yeniden kurulur ve sonunda kaybolmaya yüz tutar. Bu kayboluş, yalnızca geçmişe ait bir resmin yok olması değil, aynı zamanda yeni bir gerçekliğin doğuşudur. İzleyici, gördüğünü sandığı şeyi artık tam olarak tanımlayamaz hale gelir. Böylece resimlerarasılık, duyuşal kayboluşun sanat içindeki belirtilerinden biri haline gelir; izleyici, imgenin içinde kaybolur ve yeni bir görsel algı evrenine çekilir.

Soyut sanat, algının sınırlarını zorlayarak izleyiciyi figüratif dünyadan uzaklaştırır ve formlar ile renkler arasında yeni bir karşılaşma yaratır. Afşar Timuçin'e göre, sanatçı yalnızca formları dönüştüren değil, aynı zamanda gerçekliğin çok katmanlı doğasını sezgisel olarak kavrayan kişidir. Gerçeklik, yalnızca nesnelere fiziksel varlığı değil; durumlar, ilişkiler ve devinimlerin toplamıdır (s. 123). Bu nedenle sanatçının üretimi, durağan bir temsilden çok, devingen bir algı ve yeniden kurma sürecidir. Timuçin, algının her zaman bir uzam-zaman bileşeni içinde belirlediğini vurgular: geçmiş, şimdi ve gelecekte oluşan zamansallık ile genişlik, yükseklik ve derinlikten oluşan uzamsallık birleşerek sanatçının sezgisinde çözülür. Bu iç içelik, izleyicinin algısında soyutlamanın yalnızca bir görsel dönüşüm olmadığını, aynı zamanda zamansal ve mekânsal bir kayboluş olduğunu gösterir. Tıpkı Malevich'in eserlerinde olduğu gibi, figürlerin belirsizleşmesiyle birlikte, algı da ritmik bir kaymaya uğrar; izleyici, gördüğüyle düşündüğü arasında sürekli bir boşlukla karşılaşır. Örneğin, geometrik soyut sanatın öncülerinden ve avangart süprematist hareketinin yaratıcısı olan Rus ressam ve sanat kuramcısı Kazimir Malevich'in (1879-1935) 'Beyaz Üzerine Beyaz' eseri (Şekil 4) belirgin bir figür sunmak yerine, izleyicinin görsel algısını sınırlandıran ince renk geçişleri ve formların belirsizliğiyle algısal bir kayboluş hissi yaratır. Bu süreç, izleyiciyi net bir anlam arayışından kopararak duyuşal bir keşfe yönlendirir. Formların eksikliği ve renk tonlarının incelikli geçişleri, algıyı kırılğan bir deneyime dönüştürerek sanatı yalnızca gözlemlemekten öte, hissetmeye dayalı bir deneyim haline getirir.

Bu noktada, Platon'un boşluk, varlık ve alacakaranlık üzerine olan savları, Malevich'in soyut sanat anlayışıyla doğrudan ilişkilenebilir. Platon'un Sofist'te tartıştığı hareket ve hareketsizlik sorununda temel soru şudur: Ortadan kaybolabilen nedir? Değişebilen nedir? Platon'a göre mutlak kayboluş, alacakaranlığın kayboluşudur. Yani, "Boşluk ortadan kaybolamaz. Alacakaranlık hariç – o kaybolabilir. O zaman her şey kaybolur. Henüz her şey kaybolmuş değil. Alacakaranlık yeniden belirinceye kadar. O zaman her şey yeniden belirmiş olur." (Badiou, 2013, s. 129).

Şekil 4

Malevich, Süprematist Kompozisyon: Beyaz Üzerine Beyaz, 1918, Tuval Üzerine Yağlı Boya, (79.4x79.4 cm), Modern Sanatlar Müzesi, New York.

Malevich'in Beyaz Üzerine Beyaz eserinde de benzer bir mantık işler. Resimdeki beyaz form, bir yandan tamamen yok olmaya yaklaşırken, diğer yandan izleyicinin algısında belirip kaybolan bir unsur hâline gelir. Alacakaranlık kavramı burada, figürün ve zeminin birbirine karışarak sınırlarını kaybetmesiyle resmedilir. Formlar silikleşirken, bir varlık olarak boşluk belirginleşir ve tam da Platon'un alacakaranlığın kayboluşuyla ilgili ifade ettiği gibi, izleyici için görsel bir "yokluk" hissi ortaya çıkar. Ancak, tıpkı Platon'un belirttiği gibi, boşluğun kendisi kaybolamaz. Çünkü boşluk, anlamın ve varlığın potansiyel bir alanıdır.

1917 Devrimi ile birlikte Rusya'da yeni bir toplumsal düzen oluşurken, sanatçılar da devrim ilkelerini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu dönemde geleneksel sanat anlayışının yerine, propaganda grafiklerinden endüstriyel tasarıma kadar uzanan işlevsel ve toplumsal odaklı sanat üretimi öne çıkmıştır. Kazimir Malevich'in öncülüğünü yaptığı süprematizm akımı, nesnelere arınmış saf duygunun sanat üzerindeki üstünlüğünü savunarak, geometrik biçimlerin soyut bir estetik anlayışla öne çıkarılmasını hedeflemiştir. Malevich, kübizm ve fütürizm etkileriyle başladığı sanatsal yolculuğunda, zamanla figürü tamamen reddederek saf biçim ve renk ilişkilerine odaklanmıştır, "Beyaz Üzerine Beyaz Kare"sinde bu yaklaşımın en belirgin örneklerinden birini sunmuştur. Sanatçının bu eseri, temsili öğelerin tamamen elendiği ve resmin yalnızca içsel bir deneyime dayandığı bir anlayışın zirvesi olarak kabul edilmektedir (Mant Menay & Alkan Tüfek, 2021, ss. 552-554). Malevich'in bu eserinde, sadece beyazın tonlarıyla minimal bir boyama vardır. Aynı zamanda eserin sınırları ve içindeki formların tükenmesi izleyiciyi zorlamaktadır. Formların eksikliği ve renk tonlarının incelikli geçişleri, algının netliğini çözer ve izleyiciyi temelde hissettirir. Bu soyutlama düzeyi, algıyı kırılmalı bir deneyime dönüştürülerek duyusal kayboluşu tetiklemektedir. Bu noktada, Jean Baudrillard'ın "Simülakrlar ve Simülasyon" adlı çalışmasında geliştirdiği simülakr kavramı, formun algıdaki dağılması ve belirsizlikle örülü bu deneyimi felsefi bir düzlemde kavramsallaştırır.

Baudrillard'a göre simülasyon çağında gerçeklik ile görünüm arasındaki sınırlar silinir; imge artık “derin bir gerçekliğin yansıması” değil, kendi başına var olan bir “saf simülakr”dır. Bu durum, yalnızca anlamın değil, biçimin de çözülmesine yol açar. Baudrillard, imgeyi dört evrede tanımlar: ilkin, derin bir gerçekliğin yansıması; ardından bu gerçekliği örten, sonra onun yokluğunu gizleyen ve nihayetinde hiçbir gerçeklikle ilişkisi kalmamış olan simülakr. Bu son evre, formun da tıpkı anlam gibi çözülüp yok olduğu, boşluğun ve belirsizliğin temel yapıyı oluşturduğu evredir. Görüntü, yalnızca “görsellik” üretir; artık anlamı ya da temsili yoktur. Bu bağlamda, figüratif temsilin ortadan kalktığı soyut sanatın da benzer bir çözülme hareketiyle, biçimi yok ederek saf algısal bir boşluk yarattığı söylenebilir. Baudrillard'ın ifadesiyle, artık “gösterilecek bir şey kalmadığını gizleyen göstergeler” çağındayız; bu da izleyiciyi figürden yoksun, sezgisel ve yönsüz bir algı deneyimine zorlar (Baudrillard, 2010, ss. 19–21)

Platon'un Sofist'te ele aldığı “bir”in hareket yeteneği olmaması ve yalnızca söylemin bir gereği olarak “diz çökmüş” veya “iki büklüm” ifadeleriyle anılması (Badiou, 2013, s. 130), Malevich'in eserinde de karşılığını bulur. Malevich'in sanatı, temsili öğeleri tamamen reddederek yalnızca saf biçimler ve renk ilişkileri üzerinden anlam üretmeye çalışır. Bu nedenle, Platon'un da belirttiği gibi, burada bir hareket veya değişim değil, yalnızca söylem düzeyinde bir yönlendirme vardır (Badiou, 2013, s. 130). Beyaz Üzerine Beyaz, bir hareket sunmaz; fakat izleyiciyi optik ve kavramsal bir hareketin içine çeker. Bu yönüyle, eserin içindeki görsel unsurların bir yokluk içinde var olma süreci, Platon'un alacakaranlık, kayboluş ve yeniden belirliş döngüsüne benzer şekilde işler.

Maleviç, felsefi ilgisi doğrultusunda nesnesiz bir dünya üzerine düşünmüş ve süprematizm anlayışını bir manifesto ile temellendirmiştir. Sanatın yalnızca sanat için var olması gerektiğini savunan sanatçı, nesnelere sanata dahil edilmesini eleştirmiştir. Ona göre, insanların nesnelere olan bağımlılığı aşılması gereken bir durumdur. Resimlerinde sıklıkla kullandığı kare, üçgen ve daireler, sade ve içeriğinden arındırılmış bir estetik sunar. Ancak zamanla tarzında değişiklik yaparak önce renkleri resimlerine dahil etmiş, daha sonra figürlü resimler üretmeye yönelmiştir. Sanatın belirli kurallarla sınırlandırılmasının bir hapisane olabileceğini düşünen Maleviç, resimde yalnızca resme ait unsurların bulunmasını savunmuş ve sanatı en saf haline ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu anlayış, resmin temel geometrik elemanlara indirgenmesiyle sonuçlanmış ve sanatı sıfır noktasına taşıma çabasına dönüşmüştür (Mant Menay & Alkan Tüfek, 2021, s. 555). Soyut sanatın izleyiciyi figüratif dünyanın dışına taşıma çabası, yalnızca tuvalle sınırlı kalmaz; mekânın kendisi de bu algısal kayboluşun bir parçası haline gelir.

Şekil 5

Richard Serra, Döngü (Cycle), 2011, Gagosian Galerisi, Fransa.

Duyusal kayboluşun mekânsal ve biçimsel etkileri bağlamında gölge, düzen ve mekânsal birleşimler, izleyicinin mekânında nasıl bir deneyim yaşadığını belirler. Özellikle büyük boyutlu metal sac yerleştirmeleri ile tanınan, Amerikalı minimalist heykeltıraş ve video sanatçısı olan Richard Serra (1939-2024), 2011 yılında Fransa'daki Gagosian Galerisi'de açtığı sergisinde uzayı bir malzeme olarak gördüğünü ve mekânın eklemlenmesinin diğer kaygılardan önce geldiğini ifade etmiştir. Döngü (Şekil 5) adlı eserinde kullandığı malzemenin soğuk yapısı ve heykelin devasa boyutları, izleyicide mekânla iç içe geçen zihinsel bir süreç başlatmaktadır. İzleyicinin mekân içinde farklı konumlarda deneyimlediği bu süreç, bir yandan mekân algısını beslerken diğer yandan bilinçaltındaki bazı dürtüleri harekete geçirmektedir. Sanatçı, eserinde kimlik ve bireysellikten arınmış bir yaklaşım benimseyerek, izleyicinin eseri kendi öznelliğiyle anlamlandırmasına imkân tanımaktadır. Bu durum, izleyiciyi pasif bir gözlemci olmaktan çıkarıp, eser karşısında bir fail hâline getirmektedir. Minimalist heykelin belirsiz doğası, öz farkındalık ve performans gerektirirken, bu deneyim izleyiciyi yalnızca bir gözlemci olmaktan çıkararak sürecin bir parçasına dönüştürmektedir (Suyum & Zöngür, 2024, s. 122). Serra'nın devasa heykelleri, izleyicinin mekânsal algısını alt üst eder. Heykellerin yarattığı gölgeler ve kütsel yapı, izleyicinin mekânında nasıl hareket ettiği ve fiziksel biçimiyle nasıl bir ilişki kurduğu algısını değiştirir. Bu durum, izleyicinin fiziksel olarak da bir kaybolmuş deneyim yaşamasına sebep olabilir.

Duyusal Kayboluşun Varoluşsal ve Felsefi Boyutu

Duyusal kayboluş sadece görsel bir deneyim değil, aynı zamanda varoluşsal bir sorgulama sürecidir. Sanat tarihinde önemli bir yer edinmiş Fransız sanatçı Yves Klein (1928-1962) bunun önemli örneklerini sunmuştur. Sanata olan ilgisi, figüratif ressam bir baba ve soyut ressam bir annenin çocuğu olarak yetişmesiyle erken yaşlarda şekillenmiştir. Judo eğitimi için gittiği Japonya'da ileri seviyeye ulaşmasına rağmen, Fransa'da derecelerinin tanınmaması üzerine sanata yönelmiştir. Yeni Gerçekçiler hareketine dahil olsa da kendine özgü yenilikçi bir tarz geliştirmiş, özellikle patentini aldığı, kendi adıyla anılan

“International Klein Blue” rengiyle tanınmıştır. Sanatında mistisizm, renk tutkusu ve gösteri unsurlarını ön planda tutan Klein, monokrom resimler, altın varak denemeleri ve performans sanatlarıyla öncü bir sanatçı olarak kabul edilir. 1947-48 yıllarında bestelediği “Monoton-Sessizlik Senfoni” gibi çalışmaları, onun sanatta sınırları zorlayan yaklaşımını yansıtmaktadır (Uz, 2017, ss. 83-84).

Yves Klein denildiğinde akla ilk gelen IKB mavisi çalışmaları, sanatın yalnızca bir nesne değil, bir deneyim olduğuna inanan sanatçı ile örtüşür. Klein, resmin kendisinden çok izleyicinin rolüne dikkat çeker. Renk aracılığıyla uzayı dönüştürdüğünü, hatta izleyiciyi kışkırttığını ifade eden sanatçı, eserlerini sanatının küllerine benzetir. Her ne kadar tek renkli tabloları ilk bakışta aynı gibi görünse de pigment yoğunlukları ve dokularındaki farklılıklar onları benzersiz kılar. Klein için renk, başka bir tonun yansımaları değil, kendi başına bir varlık ve bir boşluk yaratma aracıdır. Genellikle mavi, pembe ve altın renkleriyle çalışarak, bu renklerin ölçülemez boyutlarda yayılmasını ve her şeye nüfuz etmesini hayal eder (Uz, 2017, s.84).

Yves Klein’in sanat hayatındaki en önemli başlangıçlarından biri, arkadaşları Pascal ve Armand ile Nice sahillerinde yaptıkları bir gezinti sırasında yaşadığı deneyimdir. Üç arkadaş, hayal güçlerinin sınırlarını zorlayarak dünyayı kendi aralarında bölüşmeye karar verir. Pascal havayı, Armand toprağı ve zeytinlikleri sahiplenirken, Klein ise gökyüzünü ve uzayı kendine mal eder. Gökyüzüne imzasını attığını ifade eden sanatçı, bu düşüncesini zamanla sanatına yansıtarak maviyi kendine özgü bir simge haline getirir. Böylece, gökyüzünün sonsuz maviliği Klein’in sanatsal anlayışında derin bir anlam kazanarak adeta bir efsaneye dönüşür (Bingöl & Çevik, 2019, s. 51).

Şekil 6

Klein, Mavi Monokrom, 1961, Pamuk kaplı kontrplak üzeri kuru pigment ve poliiniil asetat, (195,1 x 140 cm), Museum of Modern Art New York.

Yves Klein, mavi rengi yalnızca bir ton olarak değil, özgürlüğün ve sonsuzluğun bir sembolü olarak görmüştür. Ona göre mavi hem fiziksel hem de zihinsel özgürlüğün kapısını aralayan bir renkti. Bu anlayış doğrultusunda geliştirdiği monokrom (Şekil 6) eserlerinde, Bachelard’ın “Hava ve Düşler” eserinden ilham

alarak, mavi gökyüzünün insana düşsel bir derinlik kazandırdığını ve hiçlikten sonsuzluğa uzanan bir alan sunduğunu ifade etmiştir. Yves Klein'in Mavi Monokrom serisi izleyiciyi büyük bir maviyle karşı karşıya bırakır ve bu ayrılmış içinde izleyici, zaman ve mekândan soyutlanmış bir varoluşsal kayıp hissi yaşar. Bu süreci, izleyicinin kendi varoluşunu sorgulamaya ve eser içinde kendini yeniden bulmaya yönlendirir. Bu mavi alan, izleyiciyi zaman ve mekân kavramlarından soyutlar ve varoluşsal bir bütünün içine çeker. Ancak izleyici, mavi renkle derin bir bağ kurarak kendini bu ölümsüzlükte yeniden bulur ve duyuşsal kayboluş, bir varoluşsal dönüşüme dönüşür.

Sanatçının 1958'de Galerie Iris Clert'te düzenlediği "The Void/le Vide/Boşluk sergisi" de bu kavramsal yaklaşımın bir yansımasıdır (Şekil 7). Galeriye gelen binlerce ziyaretçiyi yalnızca beyaza boyanmış boş duvarlarla karşılayan sanatçı, sanatın fiziksel varlığa indirgenemeyeceğini ve boşluğun da bir anlam taşıdığını gözler önüne sermiştir. Bu sergi, onun Judo ve Zen gibi Uzak Doğu felsefelerine duyduğu ilginin sanatsal bir manifestosu niteliğindedir. Klein, galeriyi yalnızca bir sergileme mekânı olarak değil, sanatın kendisi olarak ele alarak metafiziksel bir alan yaratmayı amaçlamıştır (Bingöl & Çevik, 2019, s. 52).

Şekil 7

Yves Klein, "Le Vide" (Boş), 1958, Galerie Iris Clert, Paris.

Burada sanatçı, fiziksel nesnelere arınmış bir mekân yaratarak sanatın maddi formuna değil, izleyicinin deneyimine ve içsel algısına odaklanır. Galeriye gelen izleyiciler, tamamen boş bir alanın içinde bulduklarında, varlık ve yokluk kavramları üzerine düşünmeye yönlendirilirler. Bu sergi, Klein'in sanatı yalnızca bir nesne olarak değil, bir deneyim ve algı süreci olarak ele almasının radikal bir örneğidir. Tıpkı Mavi Monokrom serisinde olduğu gibi, 'Boşluk' sergisinde de sanatçı, izleyiciyi duyuşsal bir boşluğa iterek onları varoluşsal bir sorgulamaya ve dönüşüme davet eder.

Bu noktada felsefenin sanatla ortak bir zeminde bulunduğu, hatta aynı iyileştirici güce sahip olduğu söylenebilir. Afşar Timuçin (2013), "felsefeden ne bekliyorsak sanat için de aynı iyiliği bekleyebiliriz" diyerek sanatın da tıpkı felsefe gibi insanı dönüştürme ve iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu vurgular (s. 21). Tıpkı felsefenin insanı "yaşama ve ölüme direnmek adına" düşünmeye yönlendirmesi gibi, sanat da bireyin kendi varoluşsal sınırlarıyla yüzleşmesini sağlayan bir alan yaratır. Timuçin'e göre, felsefe "yaşamın kendini aşması için çıkış yolları aramak", insanı "küçüklüklerinden kurtarmak ve daha güçlü bir insanlığın

oluşumuna katkı sağlamak” gibi amaçlar taşır (s. 22). Sanat da bu bağlamda sadece duyuşal deęil, aynı zamanda etik ve dūşünsel bir yeniden inşa sürecidir. Duyusal kayboluş, yalnızca algının çözümlenmesi deęil, aynı zamanda insanın kendi varlığını yeniden kurmaya yöneldięi felsefi bir sorgulama ve varoluşsal direniş sürecidir.

Bu varoluşsal dönüşüm süreci, yalnızca sanat eserinde duyuşal bir kayboluşla sınırlı kalmaz; aynı zamanda felsefi bir bilinç durumuna da işaret eder. Afşar Timuçin’e göre felsefi düşünce ve sanat, her ne kadar soyut görünümle taşısa da yaşamla en temelden bağlantılıdır. “Felsefenin dili en soyut dildir, ama en somut gerçekliğe kadar tüm yaşama açıklıklar getirir” diyen Timuçin, sanatın da bu soyut dile benzer şekilde yaşamı dönüştürme gücüne sahip olduğunu vurgular (s. 52). Bu bağlamda, Klein’in mavi monokromları ya da “Boşluk” sergisi yalnızca algıyı deęil, aynı zamanda varoluşsal düzlemde anlamın yeniden kurulduęu bir alan yaratır. Sanat, burada dūş ile gerçek arasında kurulan o kırılğan köprüdür; çünkü “ayaklarımız topraęa deędięi yerde göklerin derinliklerine doęru kanat çırparız” (s. 53). Duyusal kayboluş, hem fiziksel bir boşlukta hem de dūşünsel bir arayışta gerçekleşir; tam da bu noktada sanatçı, izleyiciyi sadece görmeye kalmayıp, düşünmeye ve sezgisel olarak kendini yeniden kurmaya davet eder.

Klein’in boşluk ve yokluk üzerinden izleyiciyi duyuşal bir sorgulamaya davet eden yaklaşımı, İngiliz figüratif ressam Francis Bacon’ın (1909-1992) varoluşun karanlık ve çarpıtılmış yüzlerini sergileyen figüratif diliyle birleştinde, izleyicinin algısında hem fiziksel hem de duygusal bir kayboluş deneyimi yaratır. Öznenin kayboluşu bağlamında Bacon’ın eseri, kendisine bakan izleyicinin kendilik algısında bir yabancılaşmaya neden olabilir. İnsan varoluşunun karanlık, çarpıtılmış ve rahatsız edici yanları gözler önüne serilir. Kronik astımı nedeniyle zorlu bir çocukluk geçirmiş olan Bacon, akademik bir sanat eğitimi almamış, kendi kendini yetiştirmiştir. 1927’de Picasso’nun eserlerinden ilham alarak resme yönelmiş ve figüratif sanatın sınırlarını zorlayan, çıęlık atan bedenler ve çarpıtılmış yüzlerden oluşan kendine özgü bir görsel dil geliştirmiştir. Sanatında savaşın, insanın acizliğinin ve şiddetin izlerini yansıtmıştır. Bacon, varoluşun dehşetini güçlü imgelerle ifade etmiş, özellikle Velázquez’in Papa X. Innocent portresinden esinlendięi ‘Çıęlık Atan Papa Serisi’ ve Van Gogh’un manzaralarından esinlendięi mekân anlayışı ile kendine özgü üslubunu belirginleştirmiştir. Figürlerinin bedenlerini salt et parçası gibi ele alarak, insanın içsel karmaşasını ve yok oluşa yazgılı varlığını vurgulamıştır. Sanatı, Kafka ve Beckett’in dünyasına benzer biçimde anlamsızlık ve umutsuzlukla yoęrulmuş, sert ama bir o kadar da gerçekçi bir anlatım sunmuştur (Yılmaz, 2010).

Şekil 8

Bacon, The Portrait of Pope Innocent X, 1953, Tuval Üzerine Yağlıboya, (153x118 cm), Des Moines Sanat Merkezi, ABD.

Şekil 9

Bacon, Baş VI, 1949, Tuval Üzerine Yağlı Boya, (93x76.5 cm),

Sanatçının Çılgılık Atan Papa serisinden, ‘Papa Innocent X’ (Şekil 8) ve ‘Baş VI’ (Şekil 9) adlı eserlerinde, Papa karakterinin yüz hatlarının bilinçli olarak belirsizleştirildiği, gerçekliğinden koparak dönüşüme uğradığı görülmektedir. Geleneksel temsillerin ötesine geçen bir anlatım biçimi göze çarpan sanatçının, Velázquez’in Papa X. Innocent’in Portresinden esinlenmesine rağmen, bu figürü farklı bir bağlamda ele aldığı görülmektedir. Resimde Papa figürü, yüz hatlarının belirsizleşmesi ve deformasyona uğramasıyla klasik ikonografik anlatımın dışına çıkmıştır. Bu dönüşüm, figürün insani yönünü yitirmesine ve toplumsal bir çılgılığa dönüşmesine neden olmuştur. Modern sanatın estetik normlarını aşarak çok katmanlı bir yapı kazandığı düşünüldüğünde, Bacon’un bu eserinde geleneksel güzellik anlayışını reddeden bir perspektif sunduğu söylenebilir.

Bu deformasyon, figürü yalnızca bir dini lider kimliğinden çıkarıp, savaş sonrası insanlığın yaşadığı psikolojik çöküntünün bir metaforuna dönüştürmektedir. Bacon, geleneksel temsiline göndermede bulunarak onu yapıbozumuna uğratmış, bireysel kimlikten uzaklaştırarak daha geniş bir varoluşsal krizin simgesine dönüştürmüştür. Hatırlanacak olursa, Edward Munch'un (1863-1944) 'Çılgılık' eserinde de figür, gerçek bir insanın birebir tasviri olmaktan çok, insanın içsel dehşetini simgeleyen bir yapıya bürünmüştür. Her iki eser de Jean Baudrillard'ın 'simulakr' kavramını akla getirmekte, temsil ettikleri gerçeklikten saparak yeni bir estetik anlayışa kapı aralamaktadır.

Modern sanatın sınırlarını zorlayan bu yaklaşım, estetik algının dönüşümüne işaret eder ve geleneksel güzellik anlayışının ötesine geçen bir bilinç düzeyini açığa çıkarır. Bu bağlamda Baudrillard'ın (2010) şu sözü önemlidir: "Estetiğin ya ötesindeyiz ya da aşağısında. Sanatımıza estetik bir yazgı ya da tutarlılık aramak gereksiz. Göğün mavisinin kızılaltında ya da morötesinde aranması gibi bir şey olur bu" (s. 22). Bacon'un sanat anlayışı, Baudrillard'ın sanatın artık estetik bir tutarlılık arayışına ihtiyaç duymadığı görüşüyle örtüşmektedir. Tıpkı Munch'un Çılgılık eserinde olduğu gibi, Baş VI da bireyin ötesinde, insanlığın varoluşsal kaygılarını ve travmalarını yansıtan bir simülakr niteliği taşımaktadır (Özeskici, 2024, ss. 135-137).

Francis Bacon'ın deformasyona uğramış figürleri, tanıdık bir yüz ya da bedenden koparak izleyicide yabancılaşma hissi yaratır. Bu tür eserler, bireyin kendi kişisel deneyimiyle kurduğu bağı sorgulamasına neden olur ve kendilik algısının kaybolduğu bir atmosfer oluşturur. Bacon figürleri tanımlamayı zorlaştırarak onların kaybolan parçaları arasında bir bütünlük arayışına yol açar. Deformasyon, insanı bir özne olarak ortaya çıkarırken aynı zamanda yabancılaşma hissini pekiştirir. Tanımlanabilir bir yüz veya bedenin eksikliği hem figür hem de izleyicinin algısı arasındaki bağı sorgular. Bu duyusal yabancılaşma, izleyicide derin bir kaybolma hissi uyandırır. Bacon'ın deformasyonla yarattığı yabancılaşma duygusu, izleyicinin bireysel algısını sarsarken, bu duyusal kayboluşu daha da derinleştiren bir diğer önemli unsur ise zaman ve mekânın sanat eserindeki rolüdür.

Zaman ve mekân, sanat eserlerinin duyusal kayboluşu şekillendiren önemli unsurlardır. Alman ressam Gerhard Richter (1932-) sanat yaşamı boyunca fotoğraf ve resim arasındaki sınırları sorgulayan, geleneksel anlayışları ters yüz eden bir yaklaşım benimsemiştir. Resimlerinde belirsizliği ve yoruma açıklığı ön planda tutarak, izleyiciyi nesnenin kendisinden çok görme sürecine yönlendirmeyi amaçlamıştır. Onun sanatı, yalnızca bir görüntüyü aktarmaktan ibaret değildir; aksine, görüntünün nasıl algılandığına ve dönüştüğüne dair derin bir sorgulama içerir. Özellikle siyah-beyaz ve bulanık resimleri, izleyiciye belirli bir anlatı sunmaktan çok, onları imajın doğası üzerine düşünmeye davet eder. Resmin fotoğrafa kıyasla daha subjektif bir yorum sunduğunu düşünen sanatçı, bu nedenle netliği bilinçli olarak ortadan kaldırarak izleyicinin kesin

bir anlam çıkarmasını zorlaştırır. Böylece, tek bir anlatıya sıkışmayan, sürekli değişen ve dönüşen bir görsel dil yaratır (Şahin, 2018, ss. 97-100).

Richter'in sanatsal pratiği, modernizm ve postmodernizm arasında bir köprü kurar. 1960'lardan itibaren fotoğrafik imgeleri merkezine alarak, bunları birebir taklit etmek yerine resmin olanakları içinde yeniden üretmiştir. Onun için önemli olan, bir görüntüyü olduğu gibi sunmak değil, o görüntünün nasıl yorumlandığını ve algıyı nasıl yönlendirdiğini ortaya koymaktır. Fotoğrafın bir belgeleme aracı olmasının ötesine geçerek, onu sanatsal bir ifade biçimi olarak ele almıştır. Bu yaklaşımı, hem figüratif hem de soyut çalışmalarında kendini gösterir. Kimi zaman tanınmış figürleri bulanıklaştırarak kimliklerini belirsiz hale getirirken, kimi zaman da soyut resimlerinde benzer bir görsel bulanıklık yaratarak izleyiciyi anlam arayışına iter. Richter'in Kanarya Manzaraları (Şekil 10) ve Funeral (Şekil 11) gibi eserleri, tek bir stile veya anlatıya bağlı kalmayan, sürekli kendini yenileyen ve izleyiciyi sorgulamaya yönlendiren bir sanat anlayışının en önemli örnekleri olarak değerlendirilir (Şahin, 2018, ss. 100-101).

Şekil 10

Richter, Kanarya Manzaraları, 1971, Fotogravür, Baskı Sayısı: 100, Teknik: İnce Dokuma Kağıt Üzerine Renkli Orijinal El İmzalı ve Numaralandırılmış Heliogravür, Kağıt boyutu: (39,5x50,1 cm), Görüntü boyutu: (13,78x22,8 cm), Gilden's art Gallery, Londra.

Şekil 11

Richter, Funeral/Cenaze Töreni, 1988, Tuval Üzerine Yağlı Boya,

Gerhard Richter'in eserleri, izleyicinin zaman aktarımı hissini ve mekân algısını çözer; figürlerin açıklığı, izleyiciyi sabit bir zaman ve mekândan kopararak, eserin yarattığı görsel depolama içinde bir kopma hissi yaratır. Bu kayboluş, izleyiciyi zaman ve mekânın ötesinde bir algı deneyimine sürükler. Figürlerin kapsamı ya da manzaralarının mekânsal belirsizlik içeren görünümü izleyiciyi bir anın içinde dondurur ve zaman aktarımı hissini çözer. İzleyiciyi gerçeklikten koparıp duyuşsal bir boşluğa sürükler. Burada zaman ve mekân kavramları, sanat eserinde algısal kayboluşun deęişiminin bir ifadesi haline gelir.

Richter, izleyiciyi sabit bir anlamdan ve zamansal tutarlılıktan koparıırken, Warburg'un Mnemosyne Atlası ile ilişkilendirilebilecek bir "görsel aralık" deneyimi yaratır. Warburg'un kavramsallaştırdığı gibi, imajların kendisinden çok, imajlar arasındaki boşluklar belirleyici hale gelir (ss. 51–53). Bu boşluklar, yalnızca estetik deęil, aynı zamanda ontolojik bir gerilim alanı oluşturur. Özellikle "Yeni Estetik" (New Aesthetic) olarak adlandırılan dijital sanatsal hareket, görsel bozulmaları, çözünürlük düşüşlerini, silinmiş pikselleri ve yapay zekâ kaynaklı hataları estetik olaylara dönüştürür. Paul Virilio'nun "sanatın kazası" (accident of art) kavramı da burada devreye girer: Sanat artık yalnızca kusursuz formun deęil, bozulmanın, yitim anının ve kayıpların estetikleştirilmesidir (ss. 54–55). Bu bağlamda duyuşsal kayboluş, yalnızca bir tema deęil; sanatın üretim, algı ve varlık koşullarına dair yeni bir düşünme biçimi haline gelir.

Günümüz dijital estetiğinde de yüzlerin, bedenlerin ya da mekânların tesadüfi olarak silindięi ya da "glitch" (geçici bir hata) estetięiyle parçalandığı bir dil gelişmektedir. Google Art Project'in yakaladığı yansımalar, gölgeler, aynalar ve yapay silinmeler; sanatta figürün yok oluşunu yalnızca temsil düzeyinde deęil, yapısal olarak yeniden üretmektedir. Bu teknolojik deneyimler, Bacon'un figürleri kadar sarsıcıdır; çünkü her şey oradadır ama hiçbir şey açıkça görünmez. İzleyici bu belirsizlikte hem görsel hem varoluşsal bir boşlukla karşılaşır.

Sonuç

Duyusal kayboluş, sanatın yalnızca estetik bir alan değil; aynı zamanda varoluşsal, epistemolojik ve algısal bir sorgulama mekânı olduğunu gösteren çok katmanlı bir deneyimdir. Resim sanatında figürlerin belirsizleşmesi, formların silinmesi ve ışık, renk, boşluk gibi öğelerin dönüştürülmesiyle ortaya çıkan bu durum, izleyiciyi tanıdık olanla yabancı olan arasında bir geçiş alanına taşır. Bu bağlamda Mark Rothko'nun renk alanları, James Turrell'in ışıkla kurduğu deneyimsel mekânlar, Kazimir Malevich'in figürsüz soyut yüzeyleri, Yves Klein'in boşlukla kurduğu metafiziksel ilişki, Rauschenberg'in silme eylemi ve Francis Bacon'ın deformasyona dayalı varoluşsal anlatımları duyusal kayboluşun farklı biçimlerini temsil ettiği söylenebilir.

Bu sanatsal yaklaşımlar, yalnızca görme biçimlerini değil; anlamın nasıl üretildiğini, kaybolduğunu ve yeniden kurulduğunu da sorgular. Danto'nun belirttiği gibi, bir nesneyi sanat yapan şey, onun yorumlanabilirliğidir; yorumun kaybıyla birlikte sanat da görünmez hâle gelir. Bourdieu ve Zolberg'in öne sürdüğü gibi, sanatın anlamı toplumsal bağlamla ve izleyiciyle birlikte inşa edilir. Bu durum, sanat eserinde duyusal kayboluşun yalnızca biçimsel değil, aynı zamanda toplumsal ve tarihsel olarak da şekillendiğini gösterir.

Makalede tartışıldığı üzere, soyutlama, resimlerarasılık ve yokluk üzerine kurulan sanatsal stratejiler, yalnızca görsel değil, aynı zamanda felsefi bir kayboluşu da ortaya çıkarır. Badiou'nun "hakikatin korunması"na ilişkin düşünceleri ve Timuçin'in sanatın dönüştürücü gücüne dair vurguları, duyusal kayboluşun yalnızca bir algı meselesi değil; bir varoluş biçimi olduğunu kanıtlar.

Sonuç olarak duyusal kayboluş, çağdaş sanatta yalnızca bir estetik strateji değil, anlamın, beden, mekânın ve algının eşzamanlı olarak çözüldüğü ve yeniden inşa edildiği bir sürece işaret eder. İzleyici artık yalnızca gören değil; kaybolan, yeniden anlamlandıran ve varlığını sorgulayan aktif bir fail hâline gelir. Sanat da bu bağlamda yalnızca bir nesne değil, algının, zamanın ve düşüncenin kesişiminde bir deneyim alanı olarak yeniden tanımlanır.

Kaynakça

Aktulum, K. (2020). *Metinlerarası ilişkiler*. Öteki Yayınevi.

Badiou, A. (2013). *Başka bir estetik* (2. basım). (A. U. Kılıç, Çev.) Metis Yayınları.

Baudrillard, J. (2010). *Simülakrlar ve simülasyon*. (O. Adanır, Çev.) Doğu Batı Yayınları.

Bingöl, M., & Çevik, N. (2019). Çağdaş sanatta sanatçının imtiyazında olan renkler: Klein mavisini ve Vantablack. *2nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences*, (s. 48-64). İstanbul-Türkiye.

Danacı, Ç. (2024). *Mark Rothko'nun hayatı, sanatı ve eserleri*.

<https://www.alem.com.tr/sanaticilar/mark-rothkonun-hayati-sanati-ve-eserleri-1082724>

Danto, A. (2019). *Sıradan olanın başkalaşımı*. (E. Berktaş & Ö. Ejder, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Fischer, E. (1990). *Sanatın Gerekliliği* (6. baskı). (C. Çapan, Çev.). Payel Yayınları.

Malkondu, T. & Başar, G. (2021). Mark Rothko'nun renk alanı modülasyonu'nun incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, (7)1*, 63-75.

Mant Menay, S. & Alkan Tüfek, A. (2021). Süprematist sanatçı Kazimir Maleviç ve saf resmin incelenmesi. *Sanat ve Tasarım Dergisi, (5)2*, 551-557.

Özeskici, E. (2024). Üç çığlık: Modernizmden postmodernizme görsel çözümler. *Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, (9)16*, 128-141.

Öztürk, A. (2022). Sanatsal algıda duyuşsal ve düşünsel etki. *Premium E-Journal of Social Sciences, (6)25*, 587-592.

Poroy, A. (2014). Sanat ve bilimin kesişiminde bir yerleştirme sanatçısı: James Turrell. *Sanat ve Tasarım Dergisi, (6)6*, 212-223.

Rauschenberg, R. (1953). *Silinmiş de Kooning Çizimi* [Resim]. San Francisco Modern Sanat Müzesi. ABD.
<https://www.sfmoma.org/artwork/98.298/essay/erased-de-kooning-drawing/#essay>

Roberts, S. (2013). *Erased de kooning drawing*. SFMOMA: Rauschenberg Research Project.
<https://www.sfmoma.org/artwork/98.298/essay/erased-de-kooning-drawing/#essay>

Sokhanpardaz, K. & Sahafiasl, P. (2024). Çağdaş görsel sanatçıların eserlerinde felsefi düşüncelerin ve teknolojik gelişmelerin örneklerinin incelenmesi. *Baçini Sanat Dergisi, (2)3*, 1-57.

Suyum, F. N. & Zöngür, C. (2024). Minimal sanat ve Richard Serra. *Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (32)*, 113-124.

Şahin, D. (2018). Gerhard Richter ve foto-resimler. *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, (4)1*, 96-102.

Timuçin, A. (2013). *Estetik* (2. Baskı). BDS Yayınları.

Uz, N. & Uz, A. (2017). Mavi Dünya: Yves Klein'in resim ve heykelleri. *Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi, (4)12*, 81-93.

Yılmaz, N. (2010). Francis Bacon ve korkuların alegorisi. *Lebriz Sanat Dergi*.

Zolberg, V. (2013). *Bir sanat sosyolojisi oluřturmak*. (B. Okucu Özbay, Çev.). Boğaziçi Üniversitesi Yayinevi.